

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций

А.Н.Шарифбаев,
Ассистент кафедры «Искусственный
интеллект» Ташкентского университета
информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми

Х.Н.Зайнидинов,
Профессор кафедры «Искусственного
интеллекта» Ташкентского университета
информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: В статье рассматривается интеграция графовых нейронных сетей (GNN) и методов обучения с подкреплением (RL) для повышения эффективности рекомендательных систем. Цель исследования — разработка гибридной модели GNN-RL, превосходящей текущие лучшие решения в этой области. Были выбраны и усовершенствованы модели GNN: LightGCL, XSimGCL, GFormer, AutoCF и MGDCF с использованием метода "skip-connection" для улучшения их обучаемости. Эти модели были интегрированы с алгоритмом двойной глубокой Q-сети (DDQN), применяя векторные представления пользователей и продуктов как состояния в RL. Эксперименты на наборах данных Gowalla, Yelp и Amazon-books показали значительное улучшение рекомендаций (по метрике NDCG@20) по сравнению с базовыми моделями. Наиболее эффективными оказались модели MGDCF-Skip, XSimGCL-Skip и AutoCF. Это исследование подтверждает новизну интеграции GNN и RL, а также эффективность использования skip-connection, открывая перспективы для дальнейшего развития адаптивных рекомендательных систем.

Ключевые слова: Графовые нейронные сети, Обучение с подкреплением, Рекомендательные системы, Гибридная модель GNN-RL, Контрастивное обучение, Skip-connection, Двойная глубокая Q-сеть, NDCG@20, LightGCL, XSimGCL, GFormer, AutoCF, MGDCF

ВВЕДЕНИЕ. Современные рекомендательные системы играют важную роль в разнообразных сферах, включая электронную коммерцию, социальные сети и онлайн-развлечения. В условиях быстрого роста объема данных и возрастания сложности пользовательских предпочтений становится всё более актуальной задача разработки методов, способных не только учитывать эти особенности, но и обеспечивать высокую точность рекомендаций. Одними из наиболее перспективных подходов в последние годы стали графовые нейронные сети (GNN) и методы обучения с подкреплением (RL), которые демонстрируют впечатляющие результаты в

повышении качества рекомендаций. Настоящее исследование нацелено на интеграцию этих двух направлений с целью создания гибридной модели GNN-RL, которая бы превзошла существующие лучшие решения в области рекомендательных систем.

Основной целью исследования является разработка новой гибридной модели, которая объединяет в себе мощные инструменты графовых нейронных сетей для анализа сложных структур данных и методы обучения с подкреплением, позволяющие учитывать долгосрочные взаимодействия пользователя с системой. В рамках работы были выбраны и проанализированы

несколько ведущих моделей GNN, таких как LightGCL, XSimGCL, GFormer, AutoCF и MGDCF, каждая из которых была усовершенствована с помощью техники "skip-connection". Этот метод позволил улучшить обучаемость моделей и их способность запоминать информацию, что особенно важно для сложных и динамичных рекомендательных систем.

Для создания гибридной системы эти усовершенствованные модели были интегрированы с алгоритмом двойной глубокой Q-сети (DDQN), который использует векторные представления пользователей и продуктов в качестве состояний в процессе обучения с подкреплением. Это позволило системе учитывать долгосрочные вознаграждения и более точно подбирать рекомендации, основываясь на поведении пользователя и его предпочтениях.

Экспериментальная оценка предложенной гибридной модели была проведена на трех реальных наборах данных: Gowalla, Yelp и Amazon-books. Результаты показали значительное улучшение качества рекомендаций, измеряемого с помощью метрики NDCG@20, по сравнению с базовыми моделями. Наибольшую эффективность продемонстрировали такие модели, как MGDCF-Skip, XSimGCL-Skip и AutoCF, которые показали лучшие результаты на соответствующих наборах данных.

Исследование не только подчеркивает научную новизну интеграции GNN и RL, но и демонстрирует эффективность использования метода "skip-connection" для повышения производительности моделей. Полученные результаты открывают новые перспективы для дальнейших исследований и развития гибридных моделей в различных приложениях, требующих точных и адаптивных рекомендаций, таких как онлайн-платформы, торговля и развлекательные сервисы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. Графовые нейронные сети (GNN) зарекомендовали себя как мощный инструмент для обработки данных,

представленных в виде графов. Они эффективно захватывают сложные зависимости между объектами, что особенно полезно для рекомендательных систем. Среди существующих моделей GNN можно выделить LightGCL[1], XSimGCL[2], GFormer[3], AutoCF[4] и MGDCF[5], каждая из которых предлагает уникальные подходы к обработке графовых данных для улучшения рекомендаций.

Методы обучения с подкреплением (RL) также нашли применение в рекомендательных системах, предоставляя механизм для адаптивного улучшения рекомендаций на основе обратной связи от пользователей. Интеграция GNN и RL рассматривается как перспективный путь для создания более интеллектуальных и адаптивных рекомендательных систем. Ранее исследования показали, что комбинация этих подходов может значительно повысить производительность моделей [7].

Особое внимание уделяется использованию "skip-connection" — техники, которая помогает моделям лучше обучаться и запоминать информацию, улучшая общую эффективность сети [6]. Это достигается за счет прямых путей передачи информации через сеть, что способствует более глубокому и устойчивому обучению.

МЕТОДОЛОГИЯ. Выбор Моделей GNN.

В нашем исследовании были выбраны пять современных моделей графовых нейронных сетей для рекомендательных систем:

1. **LightGCL** [1]: Простая, но эффективная модель контрастивного обучения для графов.
2. **XSimGCL**[2]: Модель, направленная на упрощение графового контрастивного обучения.
3. **GFormer**[3]: Трансформер на основе графов для рекомендаций.
4. **AutoCF**[4]: Автоматизированное самоконтролируемое обучение для рекомендаций.

5. MGDCF[5]: Модель, использующая марковское диффузионное обучение для коллаборативной фильтрации.

Для повышения эффективности выбранных моделей был применен прием "skip-connection". Этот метод был выбран на основе результатов предыдущих исследований, демонстрирующих его эффективность в улучшении обучения нейронных сетей [6]. Улучшенные модели получили суффикс "-Skip" (например, LightGCL-Skip), что указывает на использование skip-connection.

Рис.1. Модификация архитектуры для GNN с помощью skip-connection

Интеграция с Методами Обучения с Подкреплением

После выбора и улучшения моделей GNN, они интегрируются с методом обучения с подкреплением. Векторные представления пользователей и продуктов, полученные из GNN, используются как часть состояния в алгоритме RL. Это обеспечивает более глубокий контекст для принятия решений агентом RL.

Используется модифицированная версия алгоритма DQN — метод двойной глубокой Q-сети (DDQN). Функция ошибок определяется следующим образом:

$$L_{DDQN}(\theta) = E_{s_t, a_t, s_{t+1}} \left[\left(r_t + \gamma \max_a Q(s_{t+1}, a; \theta') - Q(s_t, a_t; \theta) \right)^2 \right] \quad (1)$$

Где, s — текущее состояние среды; a — действие; выбранное агентом в состоянии s ; r — вознаграждение, полученное после выполнения действия a в состоянии s ; s' — новое состояние среды после выполнения действия a ; γ —

коэффициент дисконтирования, который используется для уменьшения влияния будущих вознаграждений на текущее решение; $Q(s', a; \theta)$ — значение функции Q для нового состояния s' и всех возможных действий a , используя текущие параметры сети θ ; $\arg\max Q(s', a; \theta)$ — операция выбора действия a , которое максимизирует значение функции Q в новом состоянии s' , снова используя текущие параметры сети θ ; θ' — параметры целевой сети, которые обычно обновляются менее часто, чем θ , для устойчивости обучения.

Наборы Данных. Для оценки эффективности предложенной модели были использованы три реальных набора данных:

- **Gowalla** : Социальная сеть для обмена геолокационными отметками.
- **Yelp**: Отзывы и рейтинги мест бизнеса.
- **Amazon-books**: Рекомендации книг на основе покупок и оценок пользователей.

Для оценки качества рекомендаций использовалась метрика $NDCG@20$ (Normalized Discounted Cumulative Gain), которая учитывает порядок релевантных рекомендаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ результатов продемонстрировал значительное улучшение качества рекомендаций при использовании интегрированной модели GNN-RL. Наибольшие достижения были зафиксированы на наборе данных Gowalla, где модели XSimGCL и MGDCF-Skip показали наивысшие значения $NDCG@20$. На наборах данных Yelp и Amazon-books лидировали модели XSimGCL-Skip и AutoCF.

Использование skip-connection оказало положительное влияние на все модели, особенно заметное в модели LightGCL-Skip на наборе данных Gowalla, где наблюдалось улучшение качества рекомендаций на 15% по сравнению с базовой версией модели.

Кроме того, интеграция с методом обучения с подкреплением способствовала более быстрой сходимости моделей, что подтверждается

рисунком 1, демонстрирующим значения NDCG@20 на протяжении эпох обучения.

Рис. 2. Значение NDCG@20 на протяжении эпох обучения для каждого набора данных

На основании полученных результатов были выбраны три наиболее эффективные модели для дальнейшего улучшения с использованием обучения с подкреплением: MGDCF-Skip, XSimGCL-Skip и AutoCF.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В данном исследовании была разработана и оценена гибридная модель GNN-RL для рекомендательных систем, объединяющая графовые нейронные сети и методы обучения с подкреплением. Проведенные эксперименты на реальных наборах данных показали, что предложенная модель превосходит существующие лучшие подходы по качеству рекомендаций и эффективности обучения.

Научная новизна работы заключается в успешной интеграции GNN и RL, а также в использовании skip-connection для повышения производительности моделей. Результаты исследования открывают новые перспективы для дальнейших исследований, направленных на улучшение рекомендательных систем с использованием передовых методов машинного обучения.

В будущем планируется дальнейшая оптимизация выбранных моделей и исследование их применения в других областях, таких как персонализированное обучение и медицина, где точные рекомендации могут иметь критическое значение.

ЛИТЕРАТУРА

[1].Xuheng Cai, Chao Huang, Lianghao Xia, Xubin Ren, "LightGCL: Simple Yet Effective Graph Contrastive Learning for

Recommendation," The Eleventh International Conference on Learning Representations. ICLR, 2023.

- [2].Yu J. et al. XSimGCL: Towards extremely simple graph contrastive learning for recommendation //IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. – 2023.
- [3].Chaoliu Li, Lianghao Xia, Xubin Ren, Yaowen Ye, Yong Xu, and Chao Huang. 2023 Graph Transformer for Recommendation. In Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '23)
- [4].Xia L. et al. Automated self-supervised learning for recommendation //Proceedings of the ACM Web Conference 2023. – 2023. – с. 992-1002.
- [5].Jun Hu, Bryan Hooi, Shengsheng Qian, Quan Fang, Changsheng Xu, "MGDCF: Distance Learning via Markov Graph Diffusion for Neural Collaborative Filtering," IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. IEEE, 2024.
- [6].Gerasimova O., Severin N., Makarov I. Comparative Analysis of Logic Reasoning and Graph Neural Networks for Ontology-Mediated Query Answering with a Covering Axiom //IEEE Access. – 2023.
- [7].Hongyang Liu, Zhu Sun b, Xinghua Qu, Fuyong Yuan, Top-aware recommender distillation with deep reinforcement learning. Information Sciences, 2021, pp. 642–657

